

WERKBANK

Sektorenkopplung

Abschlussbericht „Aktion WärmepumpenCheck“

*Ergebnisse einer Feldmessung zur Feststellung der Eignung
von Wärmepumpen in bestehenden Einfamilienhäusern*

Abbildung 1: Haus mit Wärmepumpe (Grafik: Werkbank Sektorenkopplung)
Bildquelle KI überarbeitet aus Adobe Stock Solutions 1209585566

 HOCHSCHULE
HAMM-LIPPSTADT

 IfSK Institut für Sektorenkopplung
in der Energiewende

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Wirtschaft
und Klimaschutz

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

5-StandorteProgramm

Gefördert durch:

Ministerium für Wirtschaft,
Industrie, Klimaschutz und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen

Impressum

Hochschule Hamm-Lippstadt
Institut für Sektorenkopplung in der Energiewirtschaft (IfSK)
Werkbank Sektorenkopplung
Marker Allee 76-78, 59063 Hamm
Autoren: Dipl.-Ing. (FH) Jan Lebek, Dipl.-Ing. Andreas Lutters
E-Mail: sektorenkopplung@hshl.de
Telefon: +49 2381 8789-496
Internet: <https://werkbanksektorenkopplung.de>

Hamm, September 2025

Haftungshinweis

Die in diesem Bericht getätigten Aussagen basieren auf Messdaten und deren Weiterverarbeitung mittels mathematischer Modelle. Bei der Aufzeichnung der Messdaten kann es aufgrund der Messmethode zu Abweichungen kommen; diese können sich durch die Weiterverarbeitung erhöhen.

Der Energieverbrauch ist stark abhängig vom Nutzungsverhalten, z.B. durch Erhöhung der Raumtemperatur, vermehrtes Duschen, Baden und Lüften. Die Hochschule Hamm-Lippstadt kann für in diesem Bericht getätigte Einschätzung des Gebäudes für den Betrieb einer Wärmepumpe weder haftbar gemacht, noch können Schadenersatzansprüche bei tatsächlichen Abweichungen in einem späteren realen Betrieb geltend gemacht werden.

Für eine detaillierte Beratung über Wärmepumpentechnik einschließlich der aktuellen Fördermöglichkeiten sowie eine vertiefte Analyse und Planung für die Umsetzung einer Wärmepumpe wird empfohlen, ein qualifiziertes Fachunternehmen für Heizungstechnik oder eine Energieberaterin/einen Energieberater einzubinden.

Inhaltsverzeichnis

<i>Impressum</i>	2
<i>Haftungshinweis</i>	2
Inhaltsverzeichnis	3
Tabellenverzeichnis	4
Abbildungsverzeichnis	4
1 Einleitung	5
2 Zusammenfassung der Ergebnisse	6
3 Messungen	8
<i>Raumtemperatur</i>	9
<i>Außentemperatur</i>	10
<i>Verbrauchsdaten zur Abschätzung der Heizlast bei Norm-Außentemperatur</i>	12
<i>Vorlauftemperatur bei Norm-Außentemperatur</i>	13
4 Bewertung des Einsatzes einer Wärmepumpe	16
<i>Arbeitszahl (AZ) und Stromverbrauch</i>	16
<i>Betriebskosten einer Wärmepumpe</i>	19
5 Ausblick	20
<i>Förderung</i>	20
<i>Einbindung von Energieberaterinnen und Energieberatern, Fachunternehmen</i>	21
6 Quellenverzeichnis	22

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der Ergebnisse.....	7
Tabelle 2: Übersicht der untersuchten Gebäude.....	7
Tabelle 3: Übersicht der Messstellen in den Gebäuden	9

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Haus mit Wärmepumpe (Grafik: Werkbank Sektorenkopplung)	1
Abbildung 2: Prinzip der Sektorenkopplung: Nutzung von (überschüssigem) Strom für Wärme- /Kälteanwendungen, Mobilität oder als Wasserstoffspeicher u.a. in Haushalten (Bildquelle KI Generiert chatGPT).....	5
Abbildung 3: Messzeiträume je Gebäude.....	8
Abbildung 4: Mittlere Raumtemperaturen je Gebäude	10
Abbildung 5: Außentemperaturen im Messzeitraum gemäß Wetterstation Hamm	11
Abbildung 6: Minimal- und Mittelwerte der Außentemperaturen je Gebäude.....	11
Abbildung 7: Kennlinie der Wärmeleistung in Abhängigkeit von der Außentemperatur	13
Abbildung 8: Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur in Gebäude 1.....	14
Abbildung 9: Berechnungsergebnisse von Heizlast und Vorlauftemperatur bei Norm-Außentemperatur.....	15
Abbildung 10: COP in Abhängigkeit von Außen- und Vorlauftemperatur (VL) [5]	17
Abbildung 11: Berechnete Werte für Wärmeverbrauch, Stromverbrauch und Arbeitszahl bei Einsatz einer Wärmepumpe je Gebäude.....	18

1 Einleitung

Die „Aktion WärmepumpenCheck“ ist Teil des Projekts „Werkbank Sektorenkopplung“, das durch das *Institut für Sektorenkopplung in der Energiewende (IfSK) der Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL)* durchgeführt wird. Die Zielsetzung des Projektes Werkbank Sektorenkopplung besteht darin, die bestehenden und nach wie vor in wesentlichen Teilen fossil und getrennt voneinander betriebenen Sektoren Strom, Wärme und Mobilität mithilfe von Technologien der Sektorenkopplung intelligent und klimafreundlich zu vernetzen. Dies soll durch einen wechselseitigen Wissens- und Technologietransfer zwischen der Hochschule Hamm-Lippstadt, dem IfSK und den unterschiedlichen Nutzungsgruppen und Marktakteuren in der Region der kreisfreien Stadt Hamm sowie den umliegenden Landkreisen Warendorf, Soest und Unna geschehen.

Ein hervorragendes und zeitgemäßes Beispiel für Sektorenkopplung stellt dabei der Einsatz von Wärmepumpen dar. In Wärmepumpen wird elektrischer Strom, der in stetig zunehmendem Maße durch Erneuerbare Energien erzeugt wird, in einem thermodynamischen Prozess dazu genutzt, Wärme für die Beheizung von Wohngebäuden und die Erzeugung von Brauchwarmwasser auf besonders effiziente Art und Weise bereitzustellen.

Abbildung 2: Prinzip der Sektorenkopplung: Nutzung von (überschüssigem) Strom für Wärme-/Kälteanwendungen, Mobilität oder als Wasserstoffspeicher u.a. in Haushalten (Bildquelle KI Generiert chatGPT)

Im Rahmen der „Aktion WärmepumpenCheck“ wurden im Oktober 2024 Eigentümerinnen und Eigentümer von bestehenden Einfamilienhäusern in Hamm gesucht, die Interesse an einer Teilnahme an der Aktion während der Heizperiode 2024/2025 hätten. Über eine Anzeige in der lokalen Tageszeitung gingen bei der Werkbank Sektorenkopplung insgesamt über 60 Bewerbungen ein. Ausgewählt wurden schließlich 16 Haushalte, deren mit Erdgas oder Heizöl betriebenen Heizungsanlagen zumeist 15 Jahre und älter waren und bei denen ein baldiger Austausch ansteht.

Leitgedanke der Aktion war es, den Einsatz einer Wärmepumpe durch Absenkung der Vorlauftemperaturen bei gleichzeitiger Messung von Heizkreis- und Raumtemperaturen in Referenzräumen zu simulieren. Als Ergebnis der Aktion sollte jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer eine qualifizierte Antwort auf die Frage erhalten, ob für das betrachtete Einfamilienhaus eine Luft-Wasser-Wärmepumpe als Ersatz als für ein bestehendes fossiles Heizsystem – in den meisten Fällen eine Gasheizung – in Frage kommt. In jedem teilnehmenden Gebäude wurden dabei mehrere Messsysteme installiert, um sowohl Temperaturen als auch Energieverbräuche zu erfassen. Die Daten wurden anschließend mathematisch auf die zu erwartenden Vorlauftemperaturen bei Norm-Außentemperatur ¹ (–9,7 °C für 59071 Hamm ²) hochgerechnet. Dieses Verfahren ersetzt zwar keine wesentlich aufwändigere Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, jedoch ist es durchaus in der Lage, eine praxisorientierte Indikation für die grundsätzliche Eignung und eine erste grobe Auslegung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe zu liefern.

Basierend auf Effizienzkennlinien von Wärmepumpen wurden theoretische Arbeitszahlen berechnet und die Betriebskosten mit denen des bestehenden Heizsystems verglichen. Bei den meisten Gebäuden handelte es sich um ältere, freistehende Einfamilienhäuser, die vor 2005 erbaut und energetisch nicht saniert waren.

2 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Auswertung der Messdaten in den 16 untersuchten Einfamilienhäusern ergab Arbeitszahlen zwischen 2,7 und 4,2, die für die Dauer der Messzeiträume in der Heizperiode 2024/2025 ermittelt werden konnten. Das bedeutet, dass bei Einsatz einer Wärmepumpe aus einer kWh Strom bis zu 4,2 kWh Wärme erzeugt werden könnte. Als Kriterium für eine mindestens „gute“ Eignung wurde hierbei eine Arbeitszahl während des Messzeitraum von mindestens 3,5 festgelegt (sechs Gebäude).

Eine Arbeitszahl von mehr als 4,0 wurde mit der Eignung „sehr gut“ versehen (sieben Gebäude). Unter Berücksichtigung aktueller Strom- und Gaspreise ließ sich darüber hinaus feststellen, dass bei etwa 90% der untersuchten Gebäude die Betriebskosten mit einer Wärmepumpe geringer ausgefallen wären als bei einem Betrieb mit fossilen Energieträgern wie Erdgas.

¹ Die Norm-Außentemperatur wird als der niedrigste Zweitagesmittelwert definiert, der in einem Zeitraum von 20 Jahren insgesamt zehnmal erreicht oder unterschritten wurde. Sie ist maßgeblich für Heizlastberechnung bzw. die Auslegung der Heizungsanlage. DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (2020): DIN/TS 12831- 1 Verfahren zur Berechnung der Raumheizlast - Teil 1: Nationale Ergänzungen zur DIN EN 12831-1. Ausgabe 2020-04. Berlin, Beuth Verlag.

² Norm-Außentemperatur für den Standort 59071 Hamm –9,7 °C: Bundesverband Wärmepumpe e.V.: Klimakarte mit Norm-Außentemperaturen entsprechend der DIN /TS 12831-1 vom April 2020. Norm-Außentemperatur für den Standort 59071 Hamm –9,7 °C. Online verfügbar unter <https://www.waermepumpe.de/werkzeuge/klimakarte>, abgerufen am 25.08.2025.

	Start Messungen	Ende Messungen	Dauer Messung [Tage]	Gemessene minimale Außentemperatur im Messzeitraum [°C]	Mittlere Außentemperatur gemäß Wetterstation [°C]	Gemessener Verbrauch [kWh]	Verbrauch pro m ² beheizte Fläche [kWh/m ²]	Mittlere Raumtemperatur	Nennleistung Heizungsanlage [kW]	Heizlast bei Normaußentemperatur [kW]	Heizungsvorlauftemperatur bei Normaußentemperatur [°C]	Errechnete WP Arbeitszahl [kWh _{th} /kWh _{el}]	Errechneter WP Stromverbrauch [kWh]	Eignung einer Wärmepumpe
Gebäude 1	01.11.2024	18.03.2025	109	-4,6	4,0	37.490	39	19,9	60	23	53	3,5	10.757	gut
Gebäude 2	24.01.2025	18.03.2025	53	-4,7	4,9	11.472	48	19,8	50	16,5	62	2,7	4.236	bedingt
Gebäude 3	20.11.2024	18.03.2025	118	-5,0	4,3	5.281	32	22	#NV	7	42	4,0	1.272	sehr gut
Gebäude 4	22.11.2024	18.03.2025	116	-5,6	4,4	6.460	52	21,2	28	8,5	50	4,1	1.548	sehr gut
Gebäude 5	04.12.2024	14.03.2025	100	-4,6	3,8	#NV	#NV	20,3	#NV	#NV	56	3,5	#NV	gut
Gebäude 6	21.01.2025	18.03.2025	56,0	-4,4	4,8	5.363	45	22,5	#NV	6,5	47	4,3	1.245	sehr gut
Gebäude 7	10.12.2024	18.03.2025	98	-5,6	4,0	10.797	62	22,3	#NV	8,5	48	4,1	2.632	sehr gut
Gebäude 8	17.12.2024	18.03.2025	91	-5,6	4,0	4.304	38	22	11	3,5	52	3,9	1.085	gut
Gebäude 9	16.01.2025	18.03.2025	61	-4,9	4,3	2.371	22	19,6	11	3,5	42	4,0	580	sehr gut
Gebäude 10	15.01.2025	20.03.2025	64	-6,7	4,5	5.003	42	20,9	18	4,5	63	3,3	1.511	bedingt
Gebäude 11	24.01.2025	23.03.2025	58	-3,6	7,6	1.713	10	19	18	5,5	57,5	4,6	372	sehr gut
Gebäude 12	12.01.2025	25.03.2025	72	-3,4	4,7	5.337	36	22,9	14	10,5	57,5	4,0	1.331	sehr gut
Gebäude 13	10.01.2025	28.03.2025	77	-3,4	7,3	5.047	36	21,8	20	9	50	3,6	1.387	gut
Gebäude 14	16.02.2025	31.03.2025	43	-5,2	8,4	5.086	23	20,7	24	9,5	65	3,7	1.377	bedingt
Gebäude 15	27.01.2025	27.03.2025	59	-6,4	4,8	5.743	51	20	23	4,5	43	4,3	1.311	sehr gut
Gebäude 16	13.02.2025	27.03.2025	42	-3,6	6,6	1.873	12	20,5	29	6,5	55	4,3	482	sehr gut

Tabelle 1: Übersicht der Ergebnisse

Tabelle 2: Übersicht der untersuchten Gebäude

	Gebäudetyp	Baujahr Gebäude	Bauweise	Nachträglich saniert?	Anzahl Bewohner	Beheizte Fläche [m ²]	Baujahr Heizungsanlage	Brennstoff	Wärmeabgabe	Bemerkungen
Gebäude 1	Freistehend - Bürogebäude	1956	Massiv	Nein	n/a	953	1999	Erdgas	Heizkörper	Bürogebäude der HSHL, keine Brauchwassererwärmung
Gebäude 2	Freistehendes EFH	1920	Massiv	Kernsaniert (1990)	2	240	1992	Erdgas	Heizkörper	
Gebäude 3	Freistehend EFH	2002	Holzblockhaus	Nein	2	163	2002	Erdgas	Heizkörper (OG) FBH (EG)	
Gebäude 4	Freistehendes EFH	2001	Massiv	Nein	2	125	2001	Erdgas	Heizkörper (OG) FBH (EG)	Fußbodenheizung im Erdgeschoss, Heizkörper in der oberen Etage, kein Keller, als Niedrigenergiehaus aufgrund Wärmedämmung eingestuft. Es gibt noch einen Holzofen, der sporadisch in den Abendstunden in Betrieb genommen wird.
Gebäude 5	Freistehend EFH	1954	Massiv	Fenster und Dach isoliert (1999) Außentür (2000) Isolationsputz (2005)	2	133	1999	Heizöl	Heizkörper	Gelegen im Außenbereich von Hamm.
Gebäude 6	Freistehendes EFH	1914	Massiv	Außenisolation (1980) Innenisolation und Kellerdämmung (2001)	2	120	1999	Erdgas	Heizkörper & FBH	
Gebäude 7	Freistehend EFH	2005	Massiv	Nein	2,5	174	2005	Erdgas	FBH	Bei dem Gebäude handelt es sich um eine Mischnutzung aus Wohnen und Büro. Das Haus ist in Split-Level Bauweise errichtet mit viel offenem Volumen.
Gebäude 8	Reihenmittelhaus	1999	Massiv	Dach (2001)	1,5	114	1999	Erdgas	Heizkörper	Baulichen und nachbarschaftlichen Gegebenheiten eingeschränkt für die Installation einer Wärmepumpe.
Gebäude 9	Reihenmittelhaus	1995	Massiv	Isolation Rolladenkästen (2000)	2	106	1995	Erdgas	Heizkörper	Baulichen und nachbarschaftlichen Gegebenheiten eingeschränkt für die Installation einer Wärmepumpe.
Gebäude 10	Freistehendes EFH	2001	Massiv	Nein	2	120	2001	Erdgas	Heizkörper	
Gebäude 11	Freistehend EFH	1980	Massiv	Nein	2	175	2011	Erdgas	Radiatoren / Wandheizung	
Gebäude 12	Reihenendhaus	1979	Massiv	Teilweise	2	150	2020	Erdgas	Radiatoren	
Gebäude 13	Doppelhaus	2001	Massiv	Teilweise	3	140	2001	Erdgas	Fußbodenheizung	
Gebäude 14	Freistehendes EFH	1960	Massiv	Teilweise	2	220	2012	Erdgas	Radiatoren	
Gebäude 15	Doppelhaus	1995	Massiv	Teilweise	3	112	1995	Erdgas	Fußbodenheizung	
Gebäude 16	Doppelhaus	2002	Massiv	Nein	2	150	2002	Erdgas	Radiatoren	

Die ausgewählten Gebäude unterschieden sich hinsichtlich ihres Sanierungsstands, ihrer Größe und der Art der Wärmeabgabe teils deutlich voneinander. Eine direkte Vergleichbarkeit der Objekte ist daher nur eingeschränkt möglich. Die ausgewählten Gebäude stellen somit eine zufällige Stichprobe dar und bieten eine vielfältige Grundlage für die weiteren Messungen und Analysen.

3 Messungen

Im Zeitraum zwischen dem 01.11.2024 und dem 20.03.2025 wurden Messdaten in den ausgewählten Gebäuden erfasst. Nicht jedes Gebäude wurde dabei über den gesamten Zeitraum hinweg untersucht. Gebäude 1 wurde mit am längsten vermessen, da es sich um ein Gebäude der Hochschule Hamm-Lippstadt handelt, das gut zugänglich war und zudem für die Erprobung verschiedener Messsysteme genutzt wurde.

In Abbildung 3 sind die jeweiligen Messzeiträume für jedes Gebäude dargestellt.

Abbildung 3: Messzeiträume je Gebäude

Während der gesamten Messdauer wurden an den in Tabelle 3 aufgeführten Messstellen kontinuierlich Werte erfasst:

Einbauorte der Sensoren:	Was wurde gemessen?
Beheizter Raum (Referenzraum)	Raumtemperatur [°C]
Außenbereich	Außentemperatur [°C]
Gaszähler	Gasverbrauch [m ³]
Heizungsanlage	Vorlauftemperatur [°C]

Tabelle 3: Übersicht der Messstellen in den Gebäuden

Für die Datenerfassung kamen verschiedene am Markt verfügbare Messsysteme zum Einsatz. Die aufgezeichneten Daten wurden anschließend über die jeweiligen Cloud-Plattformen der Anbieter abgerufen und für die Auswertung aufbereitet. Die Messwerte wurden mit einem Intervall von 15 Minuten gemessen.

Raumtemperatur

Die gewünschte Raumtemperatur wurde von den Nutzerinnen und Nutzern beziehungsweise durch den jeweiligen Heizungsfachbetrieb über die Thermostatventile sowie die Einstellung der Heizungskennlinie an der Heizungsanlage eingestellt. Sie entsprach der Wohlfühltemperatur, bei der sich die Bewohnerinnen und Bewohner im Gebäude angenehm temperiert fühlen. Die gemessenen Temperaturwerte lagen im Bereich zwischen 19 °C und 22,9 °C und damit häufig über der empfohlenen optimalen Raumtemperatur von 20 °C für Wohnräume³.

Die Abbildung 4 gibt einen Überblick über die mittleren Raumtemperaturen während des Messzeitraums.

³ Umweltbundesamt (2023): Richtiges Heizen schützt das Klima und den Geldbeutel. Online verfügbar unter <https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/heizen-bauen/heizen-raumtemperatur#gewusst-wie>, abgerufen am 25.08.2025.

Abbildung 4: Mittlere Raumtemperaturen je Gebäude

Außentemperatur

Zur Überprüfung der Plausibilität der gemessenen Außentemperaturdaten wurden zusätzlich Wetterdaten einer nahegelegenen Wetterstation (Wetterstation der HSHL in Hamm oder Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes DWD) herangezogen. Abbildung 3 zeigt den Verlauf der Außentemperatur in Hamm über den gesamten Messzeitraum. Die kältesten Tage traten dabei im Januar 2025 mit bis zu $-5,7\text{ °C}$ und im Februar 2025 mit bis zu $-6,7\text{ °C}$ auf.

Da während des Monats Februar 2025 Messungen in allen Gebäuden stattgefunden hatten, waren die an den Gebäuden gemessenen minimalen Außentemperaturen nahezu identisch. Im Vergleich zu den Daten der Wetterstation lagen die vor Ort gemessenen Temperaturen jedoch um 1 °C bis 2 °C höher. Dies lässt sich vermutlich durch die Abstrahlung von Wärme aus den untersuchten Gebäuden selbst oder von benachbarten Gebäuden erklären.

Bei den mittleren Außentemperaturwerten während des Messzeitraums fällt auf, dass diese zwar teilweise ebenfalls um 1 °C bis 2 °C höher lagen (Gebäude 1, 5). Aber an einigen Gebäuden betrugen sie auch bis zu 1 °C (Gebäude 2, 9, 10) unterhalb der Werte der Wetterstation. Insgesamt lässt sich jedoch feststellen, dass die vor Ort gemessenen Außentemperaturen als hinreichend genau betrachtet werden können.

Abbildung 5: Außentemperaturen im Messzeitraum gemäß Wetterstation Hamm

Abbildung 6: Minimal- und Mittelwerte der Außentemperaturen je Gebäude

Verbrauchsdaten zur Abschätzung der Heizlast bei Norm-Außentemperatur

Der Winter im betrachteten Messzeitraum verlief insgesamt relativ mild. Im langjährigen Mittel liegen die Wintertemperaturen jedoch deutlich niedriger. Heizungsanlagen werden deshalb für die sogenannte Norm-Außentemperatur ausgelegt – sie ist entscheidend für die Berechnung der erforderlichen Heizleistung nach DIN EN 12831.

Für den Standort 59071 Hamm beträgt die Norm-Außentemperatur $-9,7^{\circ}\text{C}$.

Auf Grundlage der gemessenen Verbrauchsdaten kann die Heizlast eines Gebäudes bei Normbedingungen mit einem mathematischen Verfahren abgeschätzt werden. Der Zusammenhang zwischen der abgegebenen Wärmeleistung und der Temperaturdifferenz zwischen den beheizten Innenräumen und dem Außenbereich verhält sich in erster Näherung linear, insbesondere bei den Transmissionswärmeverlusten, also der Wärmeleitung durch die Gebäudehülle.

Der Wärmeverlust für jedes Bauteil lässt sich mit folgender Gleichung berechnen:

$$Q = U \cdot A \cdot (T_{\text{innen}} - T_{\text{außen}})$$

Legende:

- Q: Wärmeverlust in Watt (W)
- U: Wärmedurchgangskoeffizient in $\left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}\right]$
- A: Fläche der betrachteten Bauteile in m^2
- T_{innen} : Innentemperatur in $^{\circ}\text{C}$
- $T_{\text{außen}}$: Außentemperatur in $^{\circ}\text{C}$

Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist eine stoffspezifische Größe und eine wesentliche Kenngröße für den Wärmeverlust von Bauteilen eines Gebäudes an die äußere Umgebung, etwa von Wänden, Fenstern, Dächern oder Böden. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche eines Bauteils bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin (entspricht einem Grad Celsius) zwischen der Innen- und Außenseite verloren geht.

Die Einheit für den U-Wert ist Watt pro Quadratmeter und Kelvin: $\left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}\right]$

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils und desto geringer sind die Wärmeverluste. U-Wert und Gebäudeaußenfläche (A) gelten bei einem Gebäude als konstante Größen. Sinkt die Außentemperatur bei gleichbleibender Raumtemperatur, so steigt die benötigte Wärmemenge linear an.

Für Transmissionswärmeverluste ist der Zusammenhang zwischen Temperaturdifferenz und Wärmefluss linear. Bei Konvektion und Strahlung sind die Zusammenhänge formal nichtlinear, die Abweichungen bleiben jedoch bei den im Gebäudebetrieb üblichen Temperaturdifferenzen (10–30 K zwischen Innen- und Außentemperatur) gering und können vernachlässigt werden. Erst bei sehr großen Temperaturunterschieden

(mehrere hundert Kelvin) werden Nichtlinearitäten dominierend. Grundlage dieser Vereinfachung sind die in der Gebäudetechnik üblichen Normverfahren (z. B. DIN EN 12831 - Heizlastberechnung arbeitet mit linearer ΔT -Beziehung.)

Werden die Reihen der Messwerte linear bis zu der Norm-Außentemperatur von $-9,7\text{ °C}$ fortgeführt, ergeben sich für jedes Gebäude die für diese Temperatur hochgerechneten Wärmeleistungen. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 7 exemplarisch für das Gebäude 1 (Bürogebäude der Hochschule Hamm-Lippstadt) dargestellt.

Abbildung 7: Kennlinie der Wärmeleistung in Abhängigkeit von der Außentemperatur

Vorlauftemperatur bei Norm-Außentemperatur

Auch die für die Erreichung der gewünschten Raumtemperatur erforderliche Vorlauftemperatur der Heizungsanlage bei Norm-Außentemperatur lässt sich mit einem mathematischen Verfahren bestimmen. Die transportierte Wärmemenge zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung (FBH) berechnet sich nach nachfolgender Formel:

$$Q = \dot{m} \cdot c \cdot (T_{\text{vorlauf}} - T_{\text{rücklauf}})$$

Legende:

- \dot{m} : Massenstrom in $\left[\frac{\text{kg}}{\text{s}}\right]$
- c : spezifische Wärmekapazität in $\left[\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}\right]$
- T_{vorlauf} Temperatur des Vorlaufs in $^{\circ}\text{C}$
- $T_{\text{rücklauf}}$ Temperatur des Rücklaufs in $^{\circ}\text{C}$

Dabei werden der Massenstrom \dot{m} und die spezifische Wärmekapazität c des Heizungswassers als konstante Größen angenommen. Zu beachten ist, dass die Wärmeabgabe von Heizkörpern mit steigender Vorlauftemperatur überproportional zunimmt. Der Zusammenhang zwischen Vorlauftemperatur und abgegebener Wärmeleistung ist daher nicht linear – die sogenannte Heizkurve verläuft gekrümmt. Dieses

Verhalten ist exemplarisch bei Gebäude 1 zu beobachten, wie in Abbildung 8 dargestellt. Für das Gebäude 1 ergibt sich bei einer Norm-Außentemperatur von $-9,7\text{ }^{\circ}\text{C}$ eine erforderliche Vorlauftemperatur von $49\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Die Einstellung der Vorlauftemperatur in der Regelung des Wärmereizers ist ein zentraler Faktor für die Effizienz beim Betrieb einer Heizungsanlage⁴. Sie erfolgt in der Praxis über die sogenannte Heizkurve bzw. Heizkennlinie, die Abhängigkeit zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur beschreibt. Bei sinkender Außentemperatur muss die Vorlauftemperatur steigen, um den wachsenden Heizwärmebedarf des Gebäudes zu decken. Die gewählte Steilheit der Heizkurve bedingt den Leistungsbedarf in Abhängigkeit von der Temperaturänderung.

Abbildung 8: Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur in Gebäude 1

Bis etwa $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ Vorlauftemperatur kann eine Standard - Wärmepumpe effizient betrieben werden. Ab einer Vorlauftemperatur von mehr als $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ sinkt die Effizienz einer Luft-Wasser-Wärmepumpe deutlich und die Stromkosten steigen entsprechend. Abbildung 9 stellt für alle untersuchten Gebäude eine Übersicht der Berechnungsergebnisse für die Heizlast und die erforderliche Vorlauftemperatur bei einer Norm-Außentemperatur von $-9,7\text{ }^{\circ}\text{C}$ für Hamm dar.

⁴ Fonseca, Stefano (2025): Die optimale Vorlauftemperatur einer Wärmepumpe. Online verfügbar unter <https://gruenes.haus/waermepumpe-vorlauftemperatur>, abgerufen am 25.08.2025.

Abbildung 9: Berechnungsergebnisse von Heizlast und Vorlauftemperatur bei Norm-Außentemperatur

Die Gebäude 2 und 10 und 14 liegen deutlich über der für Standard - Wärmepumpen empfohlenen maximalen Vorlauftemperatur von 55 °C.

Hier sollten zusammen mit einem Heizungsfachbetrieb oder im Rahmen einer Energieberatung Maßnahmen geprüft werden, die zu einer Absenkung des Vorlauftemperaturniveaus führen – oder der Einsatz einer für die Sanierung spezialisierten Wärmepumpe, die bis 70 °C gute Ergebnisse zeigt, in Betracht gezogen werden.

Als mögliche Maßnahmen kommen beispielsweise in Frage:

- Weitere Anpassen der Heizkurve: Eine flachere Heizkurve reduziert die Vorlauftemperatur an milderen Tagen und spart Energie.
- Absenkung der Raumtemperaturen: Schon 1 °C weniger in den Wohnräumen erlaubt eine Absenkung Vorlauftemperatur.
- Durchführung des Hydraulischen Abgleichs: Eine gleichmäßige Durchströmung der Heizkörper verhindert, dass einzelne Räume zu hohe oder zu niedrige Temperaturen erreichen und spart Energie.
- Minimierung der Wärmeverluste an Heizleitungen: Gut isolierte Rohrleitungen verringern unnötigen Wärmeverluste.
- Vergrößerung der Heizflächen: Zu kleine Heizkörper können durch Niedertemperatur-Heizkörper ersetzt werden. Diese sind großflächiger und verteilen die Wärme effizienter.
- Verbesserung der Gebäudedämmung: Eine Dämmung von Dachflächen und Außenwände sowie der Austausch alter Türen und Fenster führt zu einer Reduzierung der Wärmeverluste und senkt somit den Heizbedarf.

Bei 10 Gebäuden lagen die hochgerechneten erforderlichen Vorlauftemperaturen bei Norm-Außentemperatur bei höchstens 55 °C, so dass ein effizienter und wirtschaftlicher Betrieb einer Wärmepumpe wahrscheinlich erscheint. In zwei Gebäuden (Gebäude 11 und 12) ergaben die hochgerechneten maximalen Vorlauftemperaturen mit 57,5 °C bei Norm-Außentemperatur an wenigen kalten Tage geringfügig höhere Werte – gleiches gilt für ein Gebäude (Gebäude 5) mit 56 °C. Auch hier sollten Optimierungsmaßnahmen geprüft werden. Eine grundsätzliche Eignung für den Einsatz einer Wärmepumpe ist jedoch gegeben.

4 Bewertung des Einsatzes einer Wärmepumpe

Arbeitszahl (AZ) und Stromverbrauch

Anhand der vor Ort gemessenen Vorlauftemperaturen lässt sich abschätzen, wie effizient eine Wärmepumpe eingesetzt werden kann, um die Heizlast des jeweiligen Gebäudes zu decken. In Abbildung 10 ist der sogenannte „Coefficient of Performance“ (COP) für verschiedene Betriebspunkte einer Wärmepumpe dargestellt. Der COP ist ein Kennwert für die Effizienz einer Wärmepumpe und beschreibt das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärmeleistung und der aufgenommenen elektrischen Leistung. Ein beispielhafter COP von 3 bedeutet, dass die Wärmepumpe aus 1 kWh elektrischer Energie 3 kWh Wärme erzeugt.

$$\text{COP} = \frac{Q_{\text{nutz}}}{W_{\text{el}}}$$

Legende:

Q_{nutz} : nutzbare Wärmeleistung in [kW oder J/s]

W_{el} : eingesetzte elektrische Leistung in [kW]

Der COP ist als Effizienzkennwert dimensionslos.

Da die Außentemperaturen während einer Heizperiode erheblich variieren, variiert auch der tatsächliche COP im realen Betrieb entsprechend. Er ist also keine konstante Größe, sondern eine Anreihung von Momentanwerten. Um die Effizienz der Wärmepumpe über einen längeren Zeitraum (z.B. über ein Kalenderjahr) mit vertretbarem Aufwand bewerten zu können, wird eine weitere Größe, die sog. Jahresarbeitszahl (JAZ), herangezogen. Die JAZ gibt an, wie effizient eine Wärmepumpe im Durchschnitt über den Zeitraum eines gesamten Jahres arbeitet. Sie wird berechnet aus dem Verhältnis zwischen der in einem Jahr durch die Wärmepumpe erzeugten Wärmemenge (in kWh) und der dafür aufgewendeten Menge an elektrischem Strom (in kWh).

$$\text{JAZ} = \frac{Q_{h,\text{gesamt}}}{E_{\text{el,gesamt}}}$$

Legende:

- $Q_{h\text{Gesamt}}$: Gesamte innerhalb eines Jahres erzeugte Wärmemenge in [kWh]
- $E_{el\text{Gesamt}}$: Gesamte innerhalb eines Jahres bezogene elektrische Energie in [kWh]
- Die JAZ ist – wie auch der COP oder die AZ - dimensionslos.

Da im Rahmen dieses Projekts keine Messungen über einen vollständigen Jahreszeitraum durchgeführt werden konnten, handelt es sich in unseren Berechnungen daher nicht um Jahresarbeitszahlen, sondern um Arbeitszahlen (AZ) für den jeweiligen Messzeitraum.

Unter Berücksichtigung der Kennwerte marktüblicher Luft-Wasser-Wärmepumpen⁵ wurde die Arbeitszahl für jedes Gebäude ermittelt (Abbildung 10). Abbildung 11 zeigt die erfassten Verbrauchsdaten sowie die berechneten Arbeitszahlen für alle untersuchten Gebäude.

Abbildung 10: COP in Abhängigkeit von Auße - und Vorlauftemperatur (VL)

⁵ Amt der Salzburger Landesregierung Lebensgrundlagen und Energie: get Datenbank für Gebäude-Energie-Technik. Online verfügbar unter [https://www.produktdatenbank-get.at/#/search?eq\(group,337\)&eq\(instock,1\)&select\(id,name,subsidable,custom.field_107,custom.field_103,custom.field_109,custom.field_128,custom.field_111,custom.field_101,custom.field_19,custom.field_27,custom.field_135,custom.field_25,custom.field_28\)&sort\(+name\)](https://www.produktdatenbank-get.at/#/search?eq(group,337)&eq(instock,1)&select(id,name,subsidable,custom.field_107,custom.field_103,custom.field_109,custom.field_128,custom.field_111,custom.field_101,custom.field_19,custom.field_27,custom.field_135,custom.field_25,custom.field_28)&sort(+name)), abgerufen am 26.09.2025.

Abbildung 11: Berechnete Werte für Wärmeverbrauch, Stromverbrauch und Arbeitszahl bei Einsatz einer Wärmepumpe je Gebäude

Das Gebäude 1 wurde als Bürogebäude konzipiert und verfügt mit über 950 m² Nutzfläche über eine große beheizte Fläche sowie einen entsprechend hohen Energieverbrauch. Dennoch zeigen die gemessenen Vorlauftemperaturen, dass das Gebäude der Hochschule Hamm-Lippstadt gut für den Einsatz einer Wärmepumpe geeignet erscheint. Trotz des Alters des Gebäudes (Baujahr 1956) konnte eine Arbeitszahl (AZ) von 3,5 ermittelt werden. Dies unterstreicht, dass auch ältere Gebäude bei geeigneten Systemparametern effizient mit einer Wärmepumpe beheizt werden können.

Bei Gebäude 2 beträgt die Arbeitszahl (AZ) lediglich 2,7. Hauptursache hierfür ist eine vergleichsweise hohe Vorlauftemperatur. Bereits eine Absenkung der Vorlauftemperatur um 5 K würde die AZ auf über 3,0 anheben. Dieser Zusammenhang ist zentral: Die Effizienz einer Wärmepumpe hängt wesentlich von der erforderlichen Vorlauftemperatur ab – je niedriger diese ist, desto effizienter arbeitet eine Wärmepumpe und desto höher fällt die Arbeitszahl aus.

Im konkreten Fall handelt es sich bei Gebäude 2 um ein kernsaniertes Gebäude aus dem Jahr 1920 mit einer Wohnfläche von rund 240 m². Beheizt wird es mit Rippenheizkörpern, die in der Regel höhere Vorlauftemperaturen erfordern. Zudem wurde das Heizsystem im Messzeitraum nicht

außentemperaturgeführt, sondern lief im Konstantbetrieb – also mit gleichbleibender Vorlauftemperatur, unabhängig von der Außentemperatur.

Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich bei Gebäude 10, das derzeit eine Arbeitszahl (AZ) von 3,3 erreicht. Auch hier ist die vergleichsweise hohe mittlere Vorlauftemperatur von 49 °C der entscheidende Faktor. Eine Reduzierung der Vorlauftemperatur um 5 K würde die AZ auf über 3,7 anheben. Dieses Beispiel – ebenso wie Gebäude 2 – verdeutlicht eindrücklich, welchen Einfluss die Vorlauftemperatur auf die Effizienz einer Wärmepumpe hat.

Bei Gebäude 5, das ursprünglich mit einer Ölheizung beheizt wurde, konnten aufgrund eines Messsystemausfalls zunächst keine vollständigen Daten erfasst werden. Auf Basis der verfügbaren Temperaturwerte wurde dennoch eine AZ von 3,5 berechnet. Diese Einschätzung wurde kürzlich durch einen unabhängigen Energieberater bestätigt, woraufhin sich die Eigentümer noch vor Abschluss der „Aktion WärmepumpenCheck“ für einen Systemwechsel zur Wärmepumpe entschied.

Für alle übrigen Gebäude wurden Arbeitszahlen zwischen 3,5 und 4,2 ermittelt. Diese Werte sprechen für eine gute bis sehr gute Eignung der Gebäude für den Betrieb einer Wärmepumpe.

Besonders auffällig ist, dass insbesondere die Reihenmittelhäuser (Gebäude 8 und 9) einen vergleichsweise niedrigen Energieverbrauch bzw. eine geringere Heizlast aufweisen. Dies erscheint plausibel, da Reihenmittelhäuser im Gegensatz zu freistehenden Einfamilienhäusern eine deutlich geringere Außenfläche besitzen und daher weniger Wärme an die Umgebung verlieren.

Für den Wechsel spricht auch der deutlich geringere CO₂ Footprint für eine Wärmepumpe. Quellen weisen 35 bis 55% Reduktion gegenüber einer Ölheizung ⁶ aus - die CO₂-Bepreisung unterstützt dies ⁷.

Betriebskosten einer Wärmepumpe

Eine Wärmepumpe kann aus einer Kilowattstunde elektrischer Energie mehrere Kilowattstunden Wärme erzeugen. Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit ist dabei das Verhältnis der Stromkosten zu den Brennstoffkosten:

- Liegt dieses Verhältnis der Kosten unterhalb der ermittelten Arbeitszahl (AZ), fallen die Betriebskosten einer Wärmepumpe geringer aus als die einer fossilen Heizung,
- liegt es darüber, wäre eine fossile Heizungsanlage die derzeit günstigere Option bzgl. der Betriebskosten.

⁶ DAA GmbH: CO₂-Vergleich: Energieträger Heizung – eine Klimabilanz. Online verfügbar unter <https://www.effizienzhaus-online.de/heizung-energietraeger-und-klimabilanz>, abgerufen am 25.08.2025

⁷ BEHG (Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen - (Brennstoffemissionshandelsgesetz) vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2728; 2022 I S. 2098), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 70) geändert worden. Online verfügbar unter <https://www.gesetze-im-internet.de/behg/BJNR272800019.html>, abgerufen am 26.09.2025.

Für Deutschland kann derzeit ein Preisverhältnis mit dem Faktor 3 angenommen werden – bei Strompreisen von rund 30 ct/kWh und Gaspreisen von etwa 10 ct/kWh für Privathaushalte. Da für die untersuchten Gebäude keine aktuellen individuellen Energiepreise vorlagen, wurde dieses Preisverhältnis als Berechnungsgrundlage für einen einfachen Betriebskostenvergleich verwendet. Auf dieser Basis wären über 90% der Gebäude im Untersuchungszeitraum kostengünstiger mit einer Wärmepumpe beheizt worden, da deren ermittelte Arbeitszahlen zumeist oberhalb des Preisverhältnissfaktors von 3 lagen.

Moderne Wärmepumpen erreichen heute typischerweise Jahresarbeitszahlen (JAZ) von 3,5 bis 5,0. Das bedeutet: Aus 1 kWh Strom erzeugen sie mindestens 3,5 kWh Wärme. Damit sind sie in den meisten Fällen nicht nur energieeffizienter, sondern auch kostengünstiger im Betrieb als fossile Heizsysteme – vorausgesetzt, das Verhältnis von Strom- zu Brennstoffkosten liegt nicht dauerhaft über dem Wert der JAZ.

5 Ausblick

Globale Energiekrisen, geopolitische Konflikte und die Klimaziele Deutschlands und der Europäischen Union wirken sich zunehmend auf die Preise für fossile Energieträger aus. In den kommenden Jahren ist daher mit einem weiteren Anstieg der Kosten für Heizöl und Erdgas zu rechnen – nicht nur durch die gestiegene Nachfrage und Marktunsicherheiten, sondern auch durch politische Maßnahmen wie die seit 2021 eingeführten und jährlich steigenden CO₂-Preise auf Brenn- und Kraftstoffe.

Zwar basiert ein Teil der aktuellen Stromerzeugung noch auf Erdgas und anderen fossilen Energieträgern, jedoch ist im Zuge der fortschreitenden Dekarbonisierung und des Ausbaus erneuerbarer Energien davon auszugehen, dass die Strompreise langfristig weniger stark ansteigen als die Preise für fossile Brennstoffe. Insbesondere der zunehmende Anteil von Photovoltaik und Windenergie am deutschen Strommix wirkt preisstabilisierend und entkoppelt die Strompreise zunehmend von fossilen Märkten.

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass sich die Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen im Vergleich zu fossilen Heizsystemen in den kommenden Jahren weiter verbessern wird. Wärmepumpen profitieren dabei sowohl von ihrer hohen Energieeffizienz als auch von der zunehmenden Verfügbarkeit klimafreundlich erzeugter Elektrizität.

Förderung

Der Einbau einer Wärmepumpe in ein bestehendes Wohngebäude, das bislang mit einem Erdgas- oder Heizöl-Kessel beheizt wird, wird in Deutschland derzeit attraktiv gefördert. Über die KfW-Bankengruppe stellt der Staat im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) einen Zuschuss von mindestens 30 % bis maximal 70 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung (Stand: 25.08.2025).

Die genaue Förderhöhe für private Haushalte hängt von verschiedenen Faktoren ab:

- dem Haushaltseinkommen der Antragstellenden (Einkommensabhängiger Bonus),
- dem Zeitpunkt der Antragsstellung (ggf. Frühstarterbonus),
- dem Einsatz von erneuerbaren Kältemitteln oder besonders effizienten Wärmepumpentechnologien,

- und davon, ob der Einbau als Ersatz für eine fossile Heizung erfolgt (z. B. Austauschbonus bei Öl- oder Gasheizungen).

Rechtliche Grundlage:

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 21.12.2023 ⁸.

Zusätzliche Informationen und Antragsformulare finden sich auf den Internetseiten der KfW-Förderbank ⁹: Förderprogramm 458 - Zuschuss: Heizungsförderung für Privatpersonen – Wohngebäude ¹⁰.

Einbindung von Energieberaterinnen und Energieberatern, Fachunternehmen

Um einen Antrag für einen Förderzuschuss zum Einbau einer Wärmepumpe einreichen zu können, ist zwingend die Einbindung einer/eines für das Programm zugelassenen Energieberaterin/Energieberaters oder eines Fachunternehmens für Heizungs- bzw. Wärmepumpentechnik erforderlich.

Adressen von zugelassenen Energieberaterinnen und Energieberatern sind veröffentlicht in der Energie-Effizienz-Experten-Datenbank der Deutschen Energie-Agentur GmbH ¹¹.

⁸ Bundesministerium der Justiz (Herausgeber): Bundesanzeiger - Bekanntmachung, veröffentlicht am Freitag, 29. Dezember 2023, BAnz AT 29.12.2023 B1, S. 9-12. Online verfügbar unter <https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/TevdpcR9NeEp7m7Rhbj/content/TevdpcR9NeEp7m7Rhbj/BAnz0AT029.12.20230B1.pdf?inline>, abgerufen am 25.08.2025.

⁹ KfW (2025): Bundesförderung für effiziente Gebäude Heizungsförderung für Privatpersonen – Wohngebäude. Online verfügbar unter <https://meine.kfw.de/zuschuss/458>, abgerufen am 25.08.2025.

¹⁰ KfW (2025): Merkblatt Zuschuss Nr. 458: BEG Heizungsförderung für Privatpersonen – Wohngebäude. Online verfügbar unter [https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-\(Inlandsf%C3%B6rderung\)/PDF-Dokumente/6000005131_M_458.pdf](https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000005131_M_458.pdf), abgerufen am 25.08.2025.

¹¹ Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena): EnergieeffizienzExperten für Förderprogramme des Bundes. Online verfügbar unter <https://www.energie-effizienz-experten.de>, abgerufen am 25.08.2025.

6 Quellenverzeichnis

- Amt der Salzburger Landesregierung Lebensgrundlagen und Energie: get Datenbank für Gebäude-Energie-Technik. Online verfügbar unter [https://www.produktdatenbank-get.at/#/search?eq\(group,337\)&eq\(instock,1\)&select\(id,name,subsidable,custom.field_107,custom.field_103,custom.field_109,custom.field_128,custom.field_111,custom.field_101,custom.field_19,custom.field_27,custom.field_135,custom.field_25,custom.field_28\)&sort\(+name\)](https://www.produktdatenbank-get.at/#/search?eq(group,337)&eq(instock,1)&select(id,name,subsidable,custom.field_107,custom.field_103,custom.field_109,custom.field_128,custom.field_111,custom.field_101,custom.field_19,custom.field_27,custom.field_135,custom.field_25,custom.field_28)&sort(+name)), abgerufen am 26.09.2025.
- BEHG (Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen - (Brennstoffemissionshandelsgesetz) vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2728; 2022 I S. 2098), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 70) geändert worden. Online verfügbar unter <https://www.gesetze-im-internet.de/behg/BJNR272800019.html>, abgerufen am 26.09.2025.
- Bundesministerium der Justiz (Herausgeber): Bundesanzeiger - Bekanntmachung, veröffentlicht am Freitag, 29. Dezember 2023, BAnz AT 29.12.2023 B1, S. 9-12. Online verfügbar unter <https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/TevdpcR9NeEp7m7RhBJ/content/TevdpcR9NeEp7m7RhBJ/BAnz0AT029.12.20230B1.pdf?inline>, abgerufen am 25.08.2025.
- Bundesverband Wärmepumpe e.V.: Klimakarte mit Norm-Außentemperaturen entsprechend der DIN /TS 12831-1 vom April 2020. Norm-Außentemperatur für den Standort 59071 Hamm -9,7 °C. Online verfügbar unter <https://www.waermepumpe.de/werkzeuge/klimakarte>, abgerufen am 25.08.2025.
- DAA GmbH: CO₂-Vergleich: Energieträger Heizung – eine Klimabilanz. Online verfügbar unter <https://www.oeffizienzhaus-online.de/heizung-energietraeger-und-klimabilanz>, abgerufen am 25.08.2025.
- Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena): EnergieeffizienzExperten für Förderprogramme des Bundes. Online verfügbar unter <https://www.energie-effizienz-experten.de>, abgerufen am 25.08.2025.
- DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (2020): DIN/TS 12831- 1 Verfahren zur Berechnung der Raumheizlast Teil 1: Nationale Ergänzungen zur DIN EN 12831-1. Ausgabe 2020-04. Berlin, Beuth Verlag.
- Fonseca, Stefano (2025): Die optimale Vorlauftemperatur einer Wärmepumpe. Online verfügbar unter <https://gruenes.haus/waermepumpe-vorlauftemperatur>, abgerufen am 25.08.2025.
- KfW (2025): Bundesförderung für effiziente Gebäude Heizungsförderung für Privatpersonen – Wohngebäude. Online verfügbar unter <https://meine.kfw.de/zuschuss/458>, abgerufen am 25.08.2025.
- KfW (2025): Merkblatt Zuschuss Nr. 458: BEG Heizungsförderung für Privatpersonen – Wohngebäude. Online verfügbar unter [https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-\(Inlandsf%C3%B6rderung\)/PDF-Dokumente/6000005131_M_458.pdf](https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000005131_M_458.pdf), abgerufen am 25.08.2025.
- Umweltbundesamt (2023): Richtiges Heizen schützt das Klima und den Geldbeutel. Online verfügbar unter <https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/heizen-bauen/heizen-raumtemperatur#gewusst-wie>, abgerufen am 25.08.2025.